

DOI:

*Політична кар'єра «останнього хана Золотої Орди» та засновника
Казанського ханства Улуг-Мухаммеда (1420 – 1445 рр.)*

Зайончковський Ю. В.,

Харківський національний університет будівництва та архітектури

У 1420-х роках на території Золотої Орди було п'ять претендентів на престол, які мали однакове мусульманське ім'я Мухаммед. У літописах хана, якому присвячено цю роботу, часто називають Улу-Махмет. Улу, теж саме що й Улуг, означає по-татарськи «великий».

«Великий Мухаммед» протягом кількох десятиліть був одним із головних персонажів золотоординської історії, його навіть називають «останнім ханом Золотої Орди». Тому не дивно, що про нього написано багато. Тим не менше, специфіка наявних джерел не дозволяє поки що дати однозначні відповіді на багато ключових питань. Нижче буде зроблена спроба запропонувати коротку політичну біографію Улуг-Мухаммеда з використанням доступних джерел та новітніх наукових публікацій.

Родовід Улуг-Мухаммеда досі остаточно не з'ясований і залишається багато в чому дискусійним. Швидше за все, як повідомляє середньовічне джерело, Мухаммед-хан був «сином Хасана, сина брата Тохтамиш-хана», тобто доводився Тохтамишу племінником.

Хівінський історик середини XVI століття Утеміш-хаджі пише, що Улуг-Мухаммед був зведений на ханський престол кримськими беками Хайдаром та Тегене. Це було зроблено зі схвалення великого литовського князя Вітовта, швидше за все на початку 1420 року в Криму, хоча сучасні історики називають інші дати, наприклад, 1419 чи кінець 1421 року.

У 1420-х роках Улуг-Мухаммеду довелося вести запеклу боротьбу за верховну владу з багатьма іншими претендентами на трон. Німецький солдат і мандрівник Йоганн Шильтбергер, який у цей час відвідав Золоту Орду, розповідає: «Єдігей був схоплений, і Мухаммед став королем. І потім прийшов хтось на ім'я Борака, вигнав Мухаммеда і став королем. І потім зібрався з силами Мухаммед, і вигнав Борака, і став королем. Потім прийшов хтось на ім'я Давлет-Берді, вигнав Мухаммеда, і став королем, і був королем лише три дні. Потім прийшов вищеназваний Борака, вигнав Давлет-Берді і став королем. Потім прийшов вищеназваний Мухаммед, убив Борака і став королем». Улуг-Мухаммед часто зазнавав поразки в цій запеклій боротьбі: так, у 1422 – 1426 роках після втрати влади в Орді йому довелося навіть, користуючись заступництвом князя Вітовта, тричі переховуватись у Литві. У своєму листі магістру Лівонського ордена від 1 січня 1425 р. Вітовт повідомляє, «що татарська держава роздвоєна й розділена, отже, тепер там шість государів, які борються за владу. Один із них Махмет був при нас, а інші живуть у різних місцевостях».

У результаті наприкінці 1420-х років Улуг-Мухаммеду вдалося здобути перемогу в цій кривавій міжусобній війні. У 1429 році йому належали Крим та усі землі Джучидів на захід від Волги. Вітовт у своєму листі до магістра Лівонського ордена 9 вересня 1429 повідомляв: «Цар Махмет, наш друг, писав нам, що він володіє тепер усім царством і Ордою...». Здавалося, на трон Золотої Орди нарешті вступив хан, якому вдалося об'єднати її під своєю владою та знову підняти міжнародний престиж держави Джучидів.

Однак ще в 1428 році з'явився новий претендент на трон. Як пише перський історик XVI століття Гаффарі: «Мухаммед-султан, син Тимур-хана, сина Кутлуг-Тимура, за рішенням емірів сів після вбивства Борака на царство» та став правителем у східній частині золотоординській держави. Патріарший літопис під 1432 роком містить запис: «понеже бо в то время пришел бяше на Махметя Кичи-Ахмет царь». Сучасні історики вважають, що Кічі-Мухаммед вибив свого тезку з Сараю, та Улуг-Мухаммеду довелося вдатися до дипломатії, щоб зберегти владу хоча б над частиною колишніх володінь. У 1432 або 1433 році хани-тезки уклали договір: Мухаммед Великий відмовлявся від претензій на Поволжя та зберігав за собою володіння на захід від Волги, включаючи Крим і Північне Причорномор'я. До Мухаммеда Малого відходили центральні області Золотої Орди.

Майже відразу після цього позиції Улу-Мухаммада були ослаблені зрадою його беклербека Хайдара. Кримсько-татарський історик XVIII століття Абдулгаффар Киримі повідомляє, що «конграт Хайдар бег, який виявив непокору через боротьбу між... Улуг Мухаммад-ханом і Кучук Мухаммадом, зрештою повстав і посадив на престол сина Джелаледдін-хана – Сейїд Ахмада». Сталося це, найімовірніше, 1433 року. Володіння Великого Мухаммада знову зменшилися: Кримський улус та Дніпро-Донське міжріччя залишилися під його владою, а Саїд-Ахмед II зайняв Правобережжя Дніпра.

Як результат цих подій у середині 1430-х рр. в європейській частині Золотої Орди було три хани: Улуг-Мухаммед, Мухаммед б. Тимур та Саїд-Ахмед II. У 1434 році великий князь московський, не бажаючи ризикувати, вирішив виплатити ординський «вихід» усім трьом ханам.

Однак у 1437 році зрада ще одного першого міністра Улуг-Мухаммеда фактично поставила крапку в його кар'єрі як претендента на верховну владу в Золотій Орді. Венеціанський дипломат, мандрівник та державний діяч Йосафат Барбаро свідчить: «У степах Татарії правил хан, на ім'я Улумахмет-хан, що значить великий Магомет імператор... Коли зі своєю ордою, ... він був у степах, що лежать у бік Росії, а воєначальником в нього був цей Науруз, син Єдигея... виникла між Наурузом та його імператором деяка розбіжність. Унаслідок цього Науруз відокремився від імператора й пішов від нього з військом... Він попрямував до річки

Леділь, де стояв якийсь Кезімахмет, що означає малий Магомет, який походив із роду татарських імператорів. Обидва вони об'єднали як свої задуми, так і військові сили та вирішили йти разом проти того Улумахмета». Результат боротьби між двома Мухаммедами Барбаро описує так: «Зрештою Улумахамет (про якого ми говорили вище), — після того, як у межі його володінь прийшов Кезімахмет, — побачив, що не зможе йому чинити опір, покинув орду і втік разом зі своїми синами та іншими своїми людьми. А Кезімахмет оголосив себе ханом усього того народу». Розуміючи, що тепер він може бути легкою здобиччю для своїх суперників, Улуг-Мухаммед вирішив піти у межі Русі, у верхньоокські землі, і влаштувався зі своєю ордою в Бельові – центрі одного з верховських князівств.

У грудні 1437 року невеликій армії Улуг-Мухаммеда вдалося розгромити велике військо Московського князя, послане проти нього. Ця перемога дозволила хану міцно закріпитися в нових володіннях, місцеві удільні князі склали йому присягу, таким чином у Середньому Поволжі фактично було створено ще одну незалежну джучидську державу.

Улуг-Мухаммед незабаром став грізним супротивником московського князя: нападав на Москву, захопив багате місто Нижній Новгород і взяв Муром. У липні 1445 року татарське військо під Суздалем ущент розгромило московську армію, у полон потрапили сам великий князь Василь II, багато інших князів та бояр.

У жовтні 1445 року хан відпустив князя Василя та інших полоняників на Русь. Звільнення Василя II коштувало йому дорого: він зобов'язався виплатити викуп, що становив до 200 000 рублів, і навіть виділити двом синам Улуг-Мухаммеда, Касиму та Юсуфу, володіння в Мещері, яка була під владою Москви. Але найголовніше те, що великий князь московський офіційно визнав себе васалом саме Улуг-Мухаммеда й зобов'язався виплачувати саме йому ординський «вихід».

Однак Улуг-Мухаммед не встиг скористатися плодами своєї військової та дипломатичної перемоги над Москвою: восени 1445 або на початку 1446 року він помер, і новим ханом став його старший син Махмуд. «Казанський літописець» записав: «И умре в Казани со юншим своим сыном со Ягупом, оба ножом зарезаны от болшаго сына своего Мамотяка... И прият по нем царство Казанское сын ево Мамотяк, от скоропеа змеи, ото лва лютый зверь, кровопица же». Сучасні історики вважають, що довіряти літописцю в цьому випадку не можна, і зникнення Улуг-Мухаммеда зі сторінок історії цілком може бути викликане його природною смертю, оскільки хан був уже людиною похилого віку.

Підсумовуючи сказане, можна розділити політичну кар'єру «Великого Мухаммеда» на два етапи.

Період 1420–1437 років, коли в запеклій міжусобній боротьбі Улуг-Мухаммед був реальним та дуже часто головним претендентом на престол Золотої Орди.

Період 1438–1445 років, коли Улуг-Мухаммед зійшов із загальноординської сцени, перетворившись на периферійного територіального князя, у ці роки йому вдалося заснувати самостійну татарську державу в Середньому Поволжі, яка увійшла в історію під назвою Казанського ханства.